

HUDUDLARNI OBODONLASHTIRISHDA EKO-AVTOTURARGOHLARNING O‘RNI VA VAZIFASI

Yunusova Kamola Baxodirovna
Mustaqil izlanuvchi: K.B.Yunusova, SamDAQU

Annotasiya: Har yili aholining avtomobillashtirish darajasi oshishi va avtotransport vositalarining ko‘payishi shaharlarda ekologik vaziyatning yomonlashishiga olib kelmoqda. Maqolada avtomobil to‘xtash joylarini obodonlashtirishda turli xil materiallardan foydalanish imkoniyatlarini o‘rganish hamda avtoturargoh va obodonlashtirish kabi ikkita dolzarb masalalar shaharda ekologik muammolarini hal qilish bo‘yicha tavsiyalar berilgan. Eko-avtoturargohning nazariy tarkibiy qismi ko‘rib chiqilib, ma‘lum tadqiqot natijalari beriladi. Shuningdek, tadqiqotda ushbu muammoning yechimi O‘zbekiston shaharsozligi hududida ekologik vaziyatni yaxshilash bo‘yicha tadbir sifatida yashil avtoturargohlarni (eko-avtoturargohlarni) o‘rnatish taklif etiladi.

Kalit so‘zlar: avtomobil to‘xtash joylari, eko-avtoturargoh, ekologiya, maysali panjaralar, geotekstil panjaralar, beton panjaralar, polimer panjaralar.

Avtomobil to‘xtash joylari (avtoturargohlar) nafaqat muhandislik infratuzilmasining elementi, balki shaharning keyingi rivojlanishiga ta‘sir ko‘rsatadigan me‘moriy va rejalashtirish qurilishining ajralmas qismidir. Zamonaviy dunyoda mavjud bo‘lgan me‘moriy yechimlar ko‘pincha avtomobil to‘xtash joylarini estetik va ekologik idrok nuqtai nazaridan odamlar uchun yoqimsiz qiladi. Shu munosabat bilan, zarur tabiiy landshaftni infratuzilma bilan birlashtirish imkoniyatini izlash dolzarbdur, shunda avtomobil transportisiz mavjud bo‘lolmaydigan va rivojlana olmaydigan shahar arxitekturasiga mos kelishi mumkin.

Dunyoda hozirgi ekologik vaziyat shaharsozlik sohasidagi eski usullardan foydalanishga imkon bermaydi. Shaharning butun yuzasini asfaltlash va betonlashtirish hududni amalga oshirish uchun yaxshi variant deb hisoblanmaydi. Shahar aholisi jamoat joylarini obodonlashtirishga juda muhtoj, chunki obodonlashtirish bu nafaqat changni yutish funksiyasini bajaradi, balki Jahon sog‘liqni saqlash tashkilotining ko‘plab tadqiqotlariga ko‘ra, ruhiy va jismoniy salomatlikka, shuningdek kayfiyatga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Biroq, ushbu tadqiqot doirasida hududlarni obodonlashtirishning yana bir vazifasi ko‘rib chiqiladi – issiq mavsumda shaharda havo haroratini pasaytirish. Daraxtlar nafaqat karbonat angidridni yutish orqali, balki ular yaratgan soya tufayli ham shaharni sovutadi. Natijada, daraxtlar bo‘lgan ko‘chalarda harorat daraxtsiz ko‘chalarga qaraganda ancha past bo‘ladi.

Shahar va qishloqlarda mashinalar sonining umumiy ko‘payishi muqarrar ravishda atrof-muhitning yomonlashishiga olib keladi. So‘nggi yillarda avtomobillar sonining tez o‘shishi shaharlar va uning atrofidagi hududlarda avtoturargohlarning yetishmasligiga olib keldi. Asfalt va betonning tarqalishi (va natijada haroratning ko‘tarilishi) ekologik muammo bilan birgalikda bu shahar aholisini ham tashvishga solmoqda. Eko-avtoturargoh bu muammoni qisman hal qilishga yordam beradi.

Eko-avtoturargoh (ekologik avtoto‘xtash joyi) konsepsiyasi turli xil transport vositalarining to‘xtash joyi sifatida belgilanadi, bu maysazor o‘tlari bilan ekilgan va maysazor tarmog‘i bilan mustahkamlangan maxsus obyekt bo‘lib, o‘t o‘simliklarining ildiz tizimini

avtomobil shinalari shikastlanishidan himoya qiladi va hududni estetik jihatdan yoqimli saqlaydi. Ushbu turdagi avtoturargohlar samaradorligi tarkibiy qatlamlarda tog‘-kon sanoati chiqindilariga asoslangan samarali yo‘l-qurilish materiallaridan foydalangan holda yaxshilanadi.

Materiallar va metodlar. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2009-yil 9-martdagi 59-son qarorlariga muvofiq “Zamonaviy arxitektura-shaharsozlik talablarini hisobga olgan holda aholi punktlarini obodonlashtirishni tashkil etish qoidalari” va 2013-yil 19-avgustdagi “O‘zbekiston Respublikasida landshaft dizaynini rivojlantirish dasturini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 223-son yashil qurilishni rivojlantirishning uzoq muddatli istiqbolli strategiyasi ishlab chiqildi va unga landshaft texnikasini joriy etish dizayni tasdiqlandi. Ushbu va boshqa me‘yoriy hujjatlar Respublika shaharlarining obodonlashtirish va landshaft sifatini yaxshilashga yordam beradi [6].

O‘zbekistonda urbanizatsiya davrida obodonlashtirish va landshaft dizaynining tobora o‘shib rivojlanishi sharoitida shaharda eko-avtoturargohlarni yaratish usuli bilan obodonlashtirish juda dolzarb bo‘ladi. Bu maysali panjaralar orqali tashqi ta‘silardan himoyalangan mashinalar uchun maysazorlardir. Ushbu usul shaharga ko‘proq go‘zallik va poklik bag‘ishlaydi va shaharda bunday turdagi avtoturargohlar sonini ko‘paytirishga imkon beradi. Maysali panjaralar yaxshi, chunki ular ekilgan o‘simliklarning ildiz tizimini himoya qiladi, ammo shu bilan birga havo va suv almashinuviga to‘sqinlik qilmaydi. Ular tuproqni mustahkamlaydi, odamlarga, hayvonlarga va mashinalarga uni oyoq osti qilishga imkon bermaydi. Panjara bir necha tonna yukga bardosh bera oladi, bu eko-avtoturargoh uskunalarini uchun juda muhimdir.

Texnologiyaning rivojlanishi va yangi materiallarning paydo bo‘lishi bilan maysali qoplamaning buzmasdan avtoturargohlarni tashkil qilish muammosini hal qilish usuli paydo bo‘ldi. Bu maysali panjaralarning paydo bo‘lishi va eko-avtoturargohlar, ya‘ni ekologik avtoturargohlar tufayli mumkin bo‘ldi. Bunday panjaralardan foydalanib, bir vaqtning o‘zida yashil maydonlarni saqlash va avtoturargohlarni kengaytirish mumkin [2].

Maysali panjaralardan foydalanish xususiyatlari. Modulli maysali panjaralarini ishlab chiqarish uchun beton yoki yuqori mustahkamli plastmassadan foydalaniladi. Panjara o'tli qoplarni yaratish uchun ishlatiladi. Bunday holda, qoplama transport vositalaridan o'tish yoki to'xtash uchun mo'ljallangan. Mahsulot g'ovakli tuzilishga ega bo'lib, tuproq uchun mustahkamlash vazifasini bajaradi. Panjaralarning vertikal devorlari maysali o'tlarining ildizlarini shikastlanishdan, poymol qilishdan himoya qiladi.

Maysali panjaralar ilg'or bardoshli materialdan tayyorlangan bo'lib, ular hatto - 40°C darajagacha bo'lgan haroratda ham o'z xususiyatlarini saqlab qoladi. Shuning uchun mahsulotlar bardoshli va ular tegishli obyekt uchun noto'g'ri model tanlangan taqdirdagina qulashi mumkin [3].

Geotekstillardan foydalanish maysazorlarning uzoq muddatli ishlashi uchun zarur shartdir.

Geotekstil-bu polimer tolalardan tashkil topgan to'qilmagan mato. U maydalangan tosh (shag'al) qatlamiga yotqizilgan. Agar bunday qilinmasa, unda tez orada tuproq shag'al bilan aralashtiriladi, bu uning botqoqlanishiga olib keladi. Va bunday tuproqlarda o'tli o'simliklar yomon o'sadi va mashinalar to'xtab turgandan keyin deyarli tiklanmaydi. Shuningdek, maysazorlarni tashkil qilish uchun oddiy o'tli o'simliklardan foydalanish tavsiya etilmaydi. Buning uchun oyoq osti qilishga chidamli va parvarish qilishda oddiy o'tli o'simliklarning maxsus turlari mavjud.

1-rasm. Beton maysali panjara

Panjara o'rnatilgandan so'ng, mustahkam va zich chim hosil bo'lishini kutish kerak. Bu odatda ikki oy davom etadi. Shundan so'ng, maysali avtoturargohdan maqsadga muvofiq foydalanish mumkin. Maysa normal o'sishi va tez tiklanishi uchun unga quyosh nuri kerak. Shuning uchun, bunday avtoturargohlar transport vositalarini tunda yoki kechqurun yoki vaqti-vaqti bilan to'xtash uchun ishlatish tavsiya etiladi. Buning uchun turli muassasalar - savdo markazlari, ko'ngilochar markazlar, supermarketlar va boshqa jamoat binolari oldida avtoturargoh juda mos keladi [3].

Plastik va beton maysali panjaralarining turlari. Beton yoki plastmassadan tayyorlangan maysazor panjaralarini qoplama qanday yuk tushishiga qarab tanlash kerak. Yengil avtomobillarni to'xtash uchun har kvadrat metrga 200 tonnadan ko'p bo'lmagan yuklar uchun mo'ljallangan beton maysali panjaralar

ishlatiladi. Bu chuqurchalar yoki romblar ko'rinishidagi hujayralar bo'lgan mahsulotlardan iborat. Bunday mahsulotlar, shuningdek, tuproq qirg'oqlarini, yo'l chetlarini va piyodalar yo'laklarini mustahkamlash, shuningdek, ochiq yarmarkalar va ko'rgazmalar uchun zamin yaratishda ishlatilishi mumkin.

2-rasm.

Yengil tijorat va yengil transport vositalarini to'xtash uchun boshqa turdagi panjaralar ishlatiladi. Ular kvadrat metr maksimal 300 tonna yuk ko'tarish va ot sporti markazlarida ochiq maydonchalarni tashkil qilish uchun mo'ljallangan. G'ovakli panjaralar, shuningdek, yuqori darajadagi yoyilma (amortizatsiya) hosil qiladi va yuqori kuchlanish kuchi bilan ajralib turadi. Shuningdek, ular sovuqqa chidamliligi, kimyoviy moddalar va agressiv vositalar ta'siriga chidamliligi bilan ajralib turadi. Yuqoridagi barcha afzalliklar ushbu turdagi maysazorni kichik yuk mashinalari, yengil avtomobillar va avtobuslar uchun avtoturargohlarni tashkil qilish uchun ajralmas holga keltiradi (2-rasm).

Panjaralarning alohida turi jadallik bilan foydalaniladigan avtoturargohlarni tashkil qilish uchun mo'ljallangan. Ular har bir maydon uchun 1200 tonnagacha katta yuklarga bardosh bera oladilar. Shu sababli, ular yuk mashinalari, o't o'chirish mashinalari va xizmat ko'rsatish transporti uchun ekologik avtoturargohlarni tashkil qilishda ishlatiladi. Bunday avtoturargohlarda maysazor qatlami kichik qalinlikka ega bo'lishi mumkin, o'tning ildiz tizimi mahsulotning katta hujayralari tufayli mukammal rivojlanadi. Shunday qilib, mexanik ta'sirlardan keyin shaklini tezda tiklaydigan qalin va kuchli o't qoplami hosil bo'ladi.

Avtoturargoh uchun panjara tanlashdan oldin, qoplamaning ishlash tezligini aniqlash kerak bo'ladi va u uzoqroq davom etadi [4].

Panjaralarni o'rnatish. Avtoturargoh uchun maysazor panjaralari turli parametrlarni hisobga olgan holda o'rnatilishi kerak. Asosiysi, qoplama yukning xarakteriga bog'liq. Jamoat binosi yaqinida yoki turarjoy binosi yonida avtoturargoh uchun har xil turdagi maysali panjaralar kerak. Darhaqiqat, yuk mashinalari ko'pincha savdo-sotiq do'konlari yaqinida to'xtaydi va har kuni to'xtab turadigan mashinalar soni bir necha baravar ko'p. Eko-avtoturargohlar parametrlari yukning xususiyatiga bog'liq, masalan, yuk ko'taruvchi

qatlarning shibbalash darajasi va maysazor asosining qalinligi. Bundan tashqari, eko-avtoturargohlar moslamasi uchun ishlatiladigan shag'al qatlamining qalinligi ham ushbu parametrga bog'liq. U 20 dan 50 santimetrgacha bo'lishi mumkin [6].

3-rasm. Maysali panjaraning qatlamlari

Geotekstillar zichligi 160 g/m² gacha bo'lgan shag'al qatlamiga yotqizilgan va ustiga qalinligi 3 dan 5 santimetrgacha bo'lgan tuproq va qum aralashmasi yotqizilgan. Alohida modullarni maxsus qulflar bilan bog'lab, panjara tuproq qatlamiga yotqizilgan. Panjaralarni mahkamlash uchun langar ishlatiladi. Agar avtomobil to'xtash joylarini belgilash kerak bo'lsa, unda panjara modullari ichiga tamg'alash elementlari joylashtiriladi. Shundan so'ng, mahsulot hujayralari unumdor tuproq bilan to'ldiriladi va unga maysazor o'tli o'simliklari ekiladi.

Maysali panjaralar yordamida avtoturargohning tavsiflangan texnologiyasiga aniq rioya qilish kerak. Faqat bunday holatda eko-avtoturargoh uzoq vaqt xizmat qiladi, panjaralar bosilmaydi yoki qulab tushmaydi.

Ushbu tadqiqot materiallari shaharda harorat ko'tarilishi muammosini hal qilishda, shuningdek, urbanizatsiyalashgan muhitda yangi avtoturargohlarning uyg'unlik muammosini hal qilishda yordam berishi mumkin.

Eko-avtoturargohlarni qurish texnologiyasi yo'llarni qurish texnologiyasiga o'xshaydi, farqi yuqori qoplamada. Asfalt o'rniga maysali panjarasini tuproq va maysa urug'lari bilan yotqiziladi. Maysali panjaralar (eko-avtoturargoh ularsiz mavjud bo'lishi mumkin emas), konstruksiyasi bo'yicha yashil rangdagi mumkatakka (ari iniga) o'xshash material bo'lib,

landshaft dizaynida ham, qurilish maydonchalarida ham qo'llaniladi. Ular namlikka juda yuqori qarshilik, turli xil kimyoviy moddalar va past harorat bilan ajralib turadi [5]. Panjara yordamida yashil qoplamali eko-avtoturargoh sxemasi 4-rasmdagi ilovada keltirilgan. Eko-avtoturargohni yaratish bo'yicha SWOT tahlili 1-jadvalda keltirilgan.

4-rasm. Maysali panjara eko-avtoturargoh konstruksiyasi
Eko-avtoturargohni yaratish bo'yicha SWOT tahlili

1-jadval

Kuchli tomonlar	Zaif tomonlari
<ul style="list-style-type: none"> - shaharda chang miqdorini kamaytirish - havo sifatini yaxshilash; - issiqxona effektining pasayishi; - ko'proq estetik qoplama (masalan, asfaltga nisbatan); - landshaftlarni saqlash tendentsiyasiga mos keladi; - ekologik yo'nalish; - qisqa muddatli foydalanish uchun muhofaza etiladigan hududlarda sifatli avtoturargohlarni ko'paytirishga yordam beradi. 	<ul style="list-style-type: none"> - qoplamaning yotqizish texnologiyasiga majburiy rioya qilish kerak; - eko-avtoturargohda kutilayotgan yukni aniq hisoblash kerak; - maxsus o'simlik aralashmalaridan foydalanish.
Imkoniyatlar	Tahdidlar
<ul style="list-style-type: none"> - avtomobillar jamlangan joylarda shahar hududlarini obodonlashtirish sifatini yaxshilash; - atrof-muhit sharoitlarini yaxshilash va qulay muhitni shakllantirish; - shahar sharoitida ko'kalamzorlashtirilgan hududlarni saqlash mas'uliyatining paydo bo'lishi. 	<ul style="list-style-type: none"> - avtomobilning texnik suyuqliklari bilan tuproqning ifloslanishi mumkin; - eko-avtoturargohni ishlatish qoidalarini buzgan holda maysazor qoplamasining past dekorativligi.

Natijalar va munozara. Ekologik avtoturargohlar tizimining asosi tuproq negizi to'ldirilgan va maysali o'tlarning urug'lari ekilgan hujayralar bilan maxsus maysali panjaradir. Panjara yukni o'z zimmasiga oladi, uni butun yuzaga teng ravishda taqsimlaydi va maysazorni g'ildiraklar yoki oyoqlar bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa qilishdan himoya qiladi. Monolit qoplamalardan farqli o'laroq, maysali panjara suvning

o'tishiga imkon beradi, hudud ekotizimini to'liq saqlaydi va tuproqni parchalanishdan himoya qiladi.

Panjara polimer qumli plastmassadan kvadrat hujayrali modullar va mustahkam o'yilgan qirra tizimini o'rnatish shaklida ishlab chiqariladi, bu modullarning tuvalga mustahkam birlashishini ta'minlaydi. Katta bo'g'inlar yuzasi va qalinlashgan devorlar panjara tuproq qatlamining yaxlitligini saqlab, ortib borayotgan yuklarni (1200 t/m² dan ortiq) qabul qilish va tarqatish imkonini beradi.

Maysazorning mustahkamligiga qaramay, maysani oyoq osti qilish va botqoqlik paydo bo'lishining oldini olish uchun piyodalar yo'llarni ta'minlash kerak. Amaldagi maysazor, beton qoplamadan farqli o'laroq, suvning kirib borishi tufayli suv muvozanatini ta'minlaydi.

Yashil maydonda to'xtab turgan har bir avtomobil taxminan 15 m² o't qoplamini yo'q qiladi, uni tiklash narxi ancha katta. Shu bilan birga, maysazor faqat 2-5 yildan keyin to'liq tiklanadi. Maysazorni mustahkamlash uchun maysali panjaradan foydalanish avtomobil shinalari izlarini oldini oladi. Bundan tashqari, yaxshi tashkil etilgan eko-avtoturargoh yordamida avtomobillar va yuk mashinalari uchun avtoturargohlarda, garajlarga kirish yo'llarida, sport va sog'lomlashtirish muassasalarida, madaniy dam olish joylarida tuproqni mustahkamlash mumkin [2].

Magistral yo'llarning o'tkazuvchanligini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin bo'lgan yo'llar bo'ylab joylashgan avtoturargohlardan farqli o'laroq, yashil maydonlarda tashkil etilgan eko-avtoturargohlar tirbandlikka xalaqit bermaydi.

Xulosa. Ekologik avtoturargohning asosiy maqsadi obodonlashtirish yoki to'xtash qulayligini buzmasdan avtomobil to'xtash joyi va maysali qoplama kombinatsiyasi orqali avtoturargohlarni ko'paytirishdir. Ushbu turdagi qoplamalar uchun bardoshli, ekologik toza va ishonchli materiallar ishlatiladi, ular yengil avtomobil va yuk mashinasiga osongina bardosh bera oladi. Shuning uchun, shahar muammolarini hal qilish uchun shahar infratuzilmasining bunday elementlaridan foydalanish juda muhimdir.

Endilikda eko-avtoturargohlar an'anaviy avtomobil to'xtash joylariga eng yaxshi alternativ sifatida tan olingan. Avtotransport to'xtash joylarini kengaytirishdan tashqari, ular yana bir muhim vazifani - yirik shaharlarda yashil maydonlar maydonini ko'paytirishni hal qilishadi. Ular jozibali ko'rinishga ega bo'lib, har qanday joyda ishlatilishi mumkin va yog'ingarchilikdan keyin shikastlanish xavfini sezilarli darajada kamaytiradi. Zamonaviy shaharlarda bunday panjaralar hududlarni tartibga solishning ajralmas qismiga aylandi.

Adabiyotlar:

1. Булдакова Е.А. Современные приемы организации зеленых зон в уплотненной застройке города // Современные научные исследования и инновации. 2012. № 5 [Электронный ресурс].

2. Экопарковки – инновационные экологические решения при организации парковочных мест // Консалтинговая группа «Текарт» [Электронный ресурс].: http://www.cleandex.ru/articles/2015/04/29/ekoparkovki__innovatsionnye_ekologicheskie_resheniya_pri_organizatsii_parkovochnyh_mest

3. Устройство Экопарковки [Электронный ресурс]. — <https://erfolplast.ru/ustrojstvo-ekoparkovki/>

4. Экопарковки для любого вида транспорта. [Электронный ресурс]. — <http://www.newgazon.ru/ekoparkovki.html>

5. <https://landshaftnik.com/planirovka/ekoparkovka-ekologicheskoe-pokrytie-svoimi-rukami>

6. Yunusova, K. B. (2024). Recommendations for the Use of Eco-Parking in an Urban Environment. American Journal of Engineering, Mechanics and Architecture, 2(5), 105-109.

7. Yunusova, K. B. (2024). History of the Development of Parking on the Territories of Public and Residential Buildings. Interdisciplinary Design and Engineering Journal, 1(1), 10-17.

